

DOI: 10.5281/zenodo.19543348

**აზბესტი და მასთან დაკავშირებული ჯანმრთელობის რეალური
საფრთხეები**

რუსუდან ჯავახაძე

მედიცინის აკადემიური დოქტორი, საქართველოს პროფილაქტიკური მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, ნ. მახვილაძის სახელობის შრომის მედიცინის და ეკოლოგიის ს/კ ინსტიტუტის გენერალური დირექტორი, ძმები სიმენსების ქუჩა 5, თბილისი, საქართველო;

rusudanileo@yahoo.com

ინგა ღვინერია

მედიცინის აკადემიური დოქტორი, საქართველოს პროფილაქტიკური მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, ნ. მახვილაძის სახელობის შრომის მედიცინის და ეკოლოგიის ს/კ

ინსტიტუტის პროფილაქტიკური ტოქსიკოლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, ძმები სიმენსების ქუჩა 5, თბილისი, საქართველო;

ingagvineria@yahoo.com

მანანა ჟურული

ბიოლოგიის აკადემიური დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი, დ. ტვილდიანის სახ. სამედიცინო უნივერსიტეტი, ნ. მახვილაძის სახელობის შრომის მედიცინის და ეკოლოგიის ს/კ ინსტიტუტის პროფილაქტიკური ტოქსიკოლოგიის დეპარტამენტის წამყვანი მეცნიერი, ძმები სიმენსების ქუჩა 5, თბილისი, საქართველო;

biomonitoring@gmx.com

თამარ ონიანი

ბიოლოგიის აკადემიური დოქტორი, ასისტენტ პროფესორი, დ. ტვილდიანის სახ. სამედიცინო უნივერსიტეტი, ნ. მახვილაძის სახელობის შრომის მედიცინის და ეკოლოგიის ს/კ ინსტიტუტის პროფილაქტიკური ტოქსიკოლოგიის დეპარტამენტის წამყვანი მეცნიერი, ძმები სიმენსების ქუჩა 5, თბილისი, საქართველო;

oniani_tamar@yahoo.com

ნანა ხატიაშვილი

ასოცირებული პროფესორი, გ. რობაქიძის სახ. უნივერსიტეტი, ნ. მახვილაძის სახელობის შრომის მედიცინის და ეკოლოგიის ს/კ ინსტიტუტის პროფესიული დაავადებების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, ძმები სიმენსების ქუჩა 5, თბილისი, საქართველო;

nanaxati@yahoo.com

ოლა ღვაბერიძე

ნ. მახვილაძის სახელობის შრომის მედიცინის და ეკოლოგიის ს/კ ინსტიტუტის პროფილაქტიკური ტოქსიკოლოგიის დეპარტამენტის წამყვანი მეცნიერი, ძმები სიმენსების ქუჩა 5, თბილისი, საქართველო;

rusudanileo@yahoo.com

აბსტრაქტი. ქიმიური ნივთიერებების უსაფრთხო გამოყენების ასპექტში საერთაშორისო ორგანიზაციების - WHO, ILO, IARC, UNFP აქტივობა მიმართულია საშიში ქიმიური ნივთიერების რეგულაციებისაკენ (შეფასება, ნორმირება, შეზღუდვა, აკრძალვა). ამ თვალსაზრისით განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა ბუნებრივი მინერალების ჯგუფს -

აზბესტი (ამბიფოლური, ქრიზოტილი) და ასევე აზბესტით განპირობებული დაავადებების (აგდ) გამოვლენასა და ლიკვიდაციას.

აზბესტის ყველა სახეობა მიეკუთვნება ადამიანისათვის მავნე I კლასის კანცეროგენს. ჯანმრთელობისათვის საფრთხეს წარმოადგენს მტვერი, რომელიც შეიცავს აზბესტის ბოჭკოს და მისი მოხვედრა სასუნთქ გზებში აძლიერებს მავნე ფაქტორის ზემოქმედებას. სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით საქართველოში სასუნთქი სისტემის - ტრაქეა, ბრონქები, ფილტვები, მეზოთელიუმისა და რბილი ქსოვილების ავთვისებიანი სიმსივნეების მაღალი მაჩვენებელია.

საქართველო მიეკუთვნება სხვადასხვა დანიშნულების აზბესტმემცველ სამშენებლო მასალებისა და პროდუქციის შემომტან და მომხმარებელ ქვეყნების ჯგუფს.

საქართველოში აზბესტმემცველ მასალებთან მუშაობის პროცესი არაკონტროლირებადია და არ არის უზრუნველყოფილი უსაფრთხოების სპეციალური ზომები (სამუშაო გარემო, ინდივიდუალური დაცვის სათანადო საშუალებები). არ არსებობს ინფორმაცია საქართველოში შემოსული აზბესტის მემცველი მასალების წლიური მოხმარების შესახებ, აზბესტმემცველი მტვრის ზემოქმედების ქვეშ მყოფ მომუშავეთა რიცხვზე, სამუშაო ადგილებზე ჰაერის მტვერში აზბესტის კონცენტრაციაზე, აზბესტმემცველი მტვრის ზემოქმედებასთან დაკავშირებული დაავადებების (აგდ) გამოვლენაზე, რეგისტრაციაზე და შესაბამისად სათანადო პრევენციული ღონისძიებების გატარებაზე. არასრულყოფილია საკანონმდებლო ბაზა, დაბალია ჯანმრთელობისათვის აზბესტის ზემოქმედების დიდი რისკების შესახებ ცნობიერების დონე და ამ მიმართულებით ქვეყანაში არსებულ პრობლემების შესახებ ინფორმირებულობა. **საკვანძო სიტყვები:** აზბესტი, ბუნებრივი მინერალების ჯგუფი, აზბესტის მტვერი, აზბესტით განპირობებული დაავადებები (აგდ).

ASBESTOS AND THE REAL HEALTH RISKS ASSOCIATED WITH IT

Rusudan Javakhadze

MD, Academician of the Georgian Academy of Preventive Medicine Sciences, General Director of N. Makhviladze Institute of Occupational Medicine and Ecology, 5 Brothers Siemens Street, Tbilisi, Georgia;

rusudanileo@yahoo.com

Inga Ghvineria

MD, Academician of the Georgian Academy of Preventive Medicine Sciences, Head of the Department of Preventive Toxicology, N. Makhviladze Institute of Occupational Medicine and Ecology, 5 Brothers Siemens Street, Tbilisi, Georgia;

ingagvineria@yahoo.com

Manana Juruli

Academician of Biology, Associate Professor at D. Tvildiani State Medical University, Leading Scientist, Department of Preventive Toxicology of N. Makhviladze State University of Occupational Medicine and Ecology, 5 Brothers Siemens Street, Tbilisi, Georgia;

biomonitoring@gmx.com

Tamar Oniani

Academic Doctor of Biology, Assistant Professor, D. Tvildiani State Medical University, Leading Scientist, Department of Preventive Toxicology, N. Makhviladze State University of Occupational Medicine and Ecology, 5 Brothers Siemens Street, Tbilisi, Georgia;

oniani_tamar@yahoo.com

Nana Khatiashvili

Associate Professor, G. Robakidze State University, Head of the Department of Occupational Diseases, N. Makhviladze State University of Occupational Medicine and Ecology, 5 Brothers Siemens Street, Tbilisi, Georgia;

nanaxati@yahoo.com

Olga Gvaberidze

Leading Scientist, Department of Preventive Toxicology, N. Makhviladze State University Institute of Occupational Medicine and Ecology, 5 Siemens Brothers Street, Tbilisi, Georgia;

rusudanileo@yahoo.com

Abstract. In the aspect of safe use of chemicals, the activities of international organizations - WHO, ILO, IARC, UNFP are aimed at the regulation of hazardous chemical substances (assessment, standardization, restriction, prohibition). In this regard, special attention is paid to the group of natural minerals - asbestos (amphibole, chrysotile) and also to the detection and elimination of asbestos-related diseases.

All types of asbestos belong to the I class carcinogens harmful to humans. Dust containing asbestos fibers poses a health hazard, and its entry into the respiratory tract enhances the impact of the harmful factor.

According to statistical data, Georgia has a high rate of malignant tumors of the respiratory system - trachea, bronchi, lungs, mesothelium and soft tissues.

Georgia belongs to the group of countries importing and consuming asbestos-containing construction materials and products for various purposes.

In Georgia, the process of working with asbestos-containing materials is uncontrolled and special safety measures (working environment, appropriate means of individual protection) are not provided. There is no information on the annual consumption of asbestos-containing materials imported into Georgia, as well as on the number of workers exposed to asbestos-containing dust, the concentration of asbestos in airborne dust at workplaces, the detection and registration of diseases associated with exposure to asbestos-containing dust, and the implementation of appropriate preventive measures. The legislative framework is incomplete, the level of awareness of the high risks of asbestos exposure to health and the awareness of the problems existing in the country in this direction are low.

Keywords: Asbestos, Group of Natural Minerals, Asbestos Dust, Asbestos-related diseases (ARDs).

შესავალი

გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსების გონივრული მოხმარება ჯანმრთელობის მდგომარეობის შენარჩუნებისა და გაუმჯობესების საფუძველს წარმოადგენს. გარემოს მავნე ფაქტორების (ქიმიური, ბიოლოგიური, ფიზიკური) უარყოფითი ზემოქმედების ეფექტების ყოველწლიური ზრდა 1,5 მლნ ადამიანის დაღუპვის მიზეზად გვევლინება. განსაკუთრებით ყურადსაღებია ქიმიური ფაქტორები.

ქიმიური ნივთიერებების უსაფრთხო გამოყენების ასპექტში საერთაშორისო ორგანიზაციების - WHO, ILO, IARC, UNFP აქტივობა მიმართულია საშიში ქიმიური ნივთიერებების რეგულაციებისაკენ (შეფასება, ნორმირება, შეზღუდვა, აკრძალვა). ამ თვალსაზრისით განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა ბუნებრივი მინერალების ჯგუფს - აზბესტი (ამბიფოლური, ქრიზოტილი) და ასევე აზბესტით განპირობებული დაავადებების (აგდ) გამოვლენასა და ლიკვიდაციას [1, 4, 6,9].

აზბესტის ყველა სახეობა მიეკუთვნება ადამიანისათვის I კლასის კანცეროგენს (IARC), [8]. ადამიანის ჯანმრთელობისათვის საფრთხეს წარმოადგენს მტვერი, რომელიც შეიცავს აზბესტის ბოჭკოს. დაავადების განვითარების სიხშირე დამოკიდებულია ბოჭკოს სახეობაზე, ზომასა და მტვერთან კონტაქტის პირობებზე [1,5].

დადგენილია, რომ აზბესტემცველი მტვრის ზემოქმედება გარკვეულ პირობებში ზრდის ბრონქების, ფილტვების პათოლოგიის და ონკოლოგიური დაავადებების განვითარების რისკს, განასკუთრებით გამოირჩევა (ICD10) ქრონიკული ბრონქიტი J42, აზბესტოზი - J61, სასუნთქი გზების - ფილტვის და ბრონქების ავთვისებიანი სიმსივნეები - C34, პლევრის, პერიტონეუმის და სხვა ორგანოების მეზოთელიომა - C45.0, C45.1 და სხვა [2,8].

ჯანმოს მე-60 სესიაზე განხილული იყო აზბესტის შესახებ საკითხი და მოუწოდეს წევრ ქვეყნებს აქტიურად განახორციელონ აზბესტით გამოწვეული დაავადებების ლიკვიდაციისაკენ მიმართული ქმედებები; 1986 წ. მიღებულია კონვენცია №162 „აზბესტის შესახებ“; შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ 95 - ე სესიის რეზოლუცია აზბესტის შესახებ, 2006 წელს ბაზელის კონვენცია; 2010 წ. ქ. პარმაში მინისტრთა მე-5 კონფერენციაზე დაისახა მიზნად ქიმიური ფაქტორებით გამოწვეული ავადობის პრევენცია; ხოლო 2015 წელს ჯანმოს და ILO - ს დახმარებით შემუშავდა აზბესტთან დაკავშირებული დაავადებების ელიმინაციის ნაციონალური პროგრამა. ჯანდაცვის მოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით ევროპის ზოგიერთ ქვეყანაში კვლავ ხდება აზბესტისა და აზბესტემცველი მასალების გამოყენება. იგივე ხდება საქართველოში, შემორჩენილია სხვადასხვა ნაგებობები და კონსტრუქციები

(შენობების გადახურვა, წყლის მიმწოდებელი მილები სოფლად და ა. შ.).

ამჟამად, საქართველოში შემოსული იმპორტირებული აზბესტემცველი პროდუქცია, გამოიყენება მეურნეობის სხვადასხვა დარგში: მშენებლობა, ენერგეტიკა, ქიმიური მრეწველობა, ავტოტექნომოსახურეობის ობიექტები, მეტალურგია და სხვა.

კვლევის მიზანი და ამოცანები

კვლევის მიზანს წარმოადგენდა საქართველოში აზბესტით გამოწვეული ჯანმრთელობისათვის რეალური საფრთხეების შეფასება.

ამ მიზნის მისაღწევად გამოვიყენეთ არსებული ლიტერატურული მასალის მიმოხილვა აზბესტით განპირობებული სხვადასხვა დაავადებების შესახებ.

„აზბესტი“ არის ტერმინი, რომელიც აერთიანებს სერპანტინის (ქრიზოტილი) და ამბიფოლურის (კროკიდოლიტი, ამოზიტი, ანტოფილიტი, ტრემოლიტი, აქტინოლიტი) ჯგუფის ბოჭკოვან ბუნებრივ მინერალებს. ისინი განსხვავდებიან ერთმანეთისაგან მინერალური შენებით, ფიზიკურ-ქიმიური თვისებებით და ბიოლოგიური აგრესიულობით [1].

აზბესტს მრავალი კარგი თვისება გააჩნია, იგი მოქნილია, სითბოს და ელექტრობის ცუდი გამტარია, წყალგაუმტარი და მჟავაგამძლეა.

1980 წლიდან გაჩნდა ცნობები აზბესტის ადამიანის ჯანმრთელობაზე მავნე მოქმედების შესახებ. დადგენილია, რომ აზბესტის შემცველი მტვრის მოქმედება ზრდის ისეთი ონკოლოგიური დაავადებების განვითარების რისკს, როგორცაა სასუნთქი გზების ფილტვებისა და ბრონქების ავთვისებიანი სიმსივნეები, პერიტონეუმისა და სხვა ორგანოების მეზოთელიომა და სხვა. ითვლება, რომ აზბესტთან ეკოლოგიური და საყოფაცხოვრებო კონტაქტის პირობებში საფრთხე ექმნება ადამიანების ჯანმრთელობას. რისკის ჯგუფში შედის დასაქმებულები, რომლებიც აწარმოებენ

შენობების დემონტაჟს, რეკონსტრუქციას, სხვადასხვა მანქანა-დანადგარების დაშლას. უნდა აღინიშნოს, რომ სატრანსპორტო საშუალებებებში გამოიყენება აზბესტმემცველი სამუხრუჭე ხუნდები, რომელიც დიდ ზიანს აყენებს ადამიანის ჯანმრთელობას, რისკის წინაშე დგანან ასევე ფეხით მოსიარულეებიც, განსაკუთრებით იმ ადგილებში, სადაც ხშირია საცობები.

ცნობილია, რომ მთელმა მსოფლიომ აზბესტმემცველი ხუნდები ამოიღო ხმარებიდან, ხოლო საქართველოს ბაზარი სავსეა მანქანების მეორადი სათადარიგო ნაწილებით, რომლებიც არ პასუხობენ ელემენტარულ უსაფრთხოების ზომებს.

საქართველო მიეკუთვნება სხვადასხვა დანიშნულების აზბესტმემცველი სამშენებლო მასალის და პროდუქციის შემომტან და მომხმარებელ ქვეყნების ჯგუფს. ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სასამხურის მონაცემებით 2010 – 2024 წ. იმპორტირებული აზბესტმემცველი პროდუქციის მოცულობამ შეადგინა 6477242.80კგ. საქართველოში აზბესტმემცველი სამშენებლო მასალების წარმოება შეწყვეტილია 1992 წლიდან, ხოლო ამფიბოლური ჯგუფის აზბესტის გამოყენება აკრძალულია 2001 წლიდან, თუმცა დღეისთვის ქვეყანაში შემოდის, როგორც ამფიბოლური ასევე ქრიზოტილური აზბესტმემცველი პროდუქციის სხვადასხვა სახეობა. საქართველოში აზბესტმემცველ მასალებთან მუშაობის პროცესი არაკონტროლირებადია, არ არის უზრუნველყოფილი შრომის უსაფრთხოების სპეციალური ზომები, არ არის რეგულაციის ქვეშმოქცეული აზბესტმემცველი ნარჩენების უსაფრთხო განთავსების და უტილიზაციის საკითხი. რეალურია დასაქმებულთა ორგანიზმზე აზბესტის პროფესიული ექსპოზიციის შესაძლებლობა, რის გამოც ინფორმაცია აზბესტით განპირობებული დაავადებების (აგდ) გავრცელების შესახებ არ მოიპოვება. არ ხდება მათი რეგისტრაცია, შესაბამისად სათანადო პრევენციული ღონისძიებების გატარება [3]. ეროვნული ონკოლოგიის ცენტრის მონაცემებით 2021 – 2024 წლებში რეგისტრირებულია პლევრის, პერიტონეუმისა და სხვა ორგანოების მეზოთელიომის (ICD 10-ის კოდი C45.0, C45.1, C45.7) ახალი 34 შემთხვევა; ხოლო ფილტვისა და ბრონქების ავთვისებიანი სიმსივნეების (ICD10-ის კოდი C34) 3877 ახალი შემთხვევა.

არც ერთ შემთხვევაში არ არის შესწავლილი კავშირი აზბესტის შესაძლო ზემოქმედებასა და დაავადების განავითარებას შორის.

თუ გავითვალისწინებთ ადამიანზე აზბესტის ექსპოზიციის შესახებ მონაცემთა არ არსებობას, არასრულ სტატისტიკურ მონაცემებს აზბესტმემცველი მასალების მიმოქცევის შესახებ, ასევე ინფორმაციის არ არსებობას ორგანიზმზე აზბესტის მავნე ზემოქმედების შესახებ, დიდია საფრთხე აგდ გავრცელების და ადამიანური რესურსების შემცირების. საერთაშორისო მოთხოვნების თანახმად აუცილებელია შემუშავდეს ეროვნული პროგრამა, აზბესტმემცველ მასალებთან კონტაქტის პოტენციური რისკების შესამცირებლად და აგდ დაავადებების (აზბესტოზი, ფილტვის და ბრონქოლოების კიბო, მეზოთელიომა) გამოსავლენად და თავიდან ასაცილებლად.

დასკვნები და წინადადებები

ჩვენს მიერ მოპოვებული მასალის მიმოხილვის საფუძველზე შეგვიძლია გამოვიტანოთ შემდეგი დასკვნები.

საჭიროა:

- აზბესტით გამოწვეული დაავადებების (აგდ) გამოვლენის და რეგისტრაციის სისტემის ფორმირება;
- აზბესტით დაბინძურებული წყაროების აქტიური გამოვლენა;

- ეპიდემიოლოგიური კვლევების ჩატარება ადამიანის ორგანიზმზე აზბესტის პროფესიული ზემოქმედების დასადგენად;
- აგდ - ს ადრეული დიაგნოსტიკის, მკურნალობის, პრევენციის თანამედროვე მეთოდებით მოდულების მომზადების უზრუნველყოფა;
- ფართო საინფორმაციო მედიაკომპანიის ჩატარება აზბესტთან დაკავშირებული რისკების და პრევენციული ღონისძიებების შესახებ;
- სამუშაო ზონის ჰაერში აზბესტის იდენტიფიცირებისა და რაოდენობრივი განსაზღვრის თანამედროვე მეთოდის ათვისება და დანერგვა;
- აზბესტის და მისი სახეობის ექსპორტის და შემდეგ მისი გამოყენების აკრძალვაზე საკითხის დასმა.

ლიტერატურა:

1. სააკაძე ვ. პროფესიული დაავადებები. თბილისი. 2000. გვ.166-176;
2. „საქართველოს ტერიტორიაზე წარმოების, გამოყენების და ექსპორტი-იმპორტის აკრძალვას ან მკაცრად შეზღუდულ გამოყენებას დაქვემდებარებული საშიში ქიმიური ნივთიერებების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2001 წლის 26 მარტის ბრძანება №133/ნ;
3. ღვინერია ი., თურმანაული მ., სვანიძე თ., ჟურული მ., ონიანი თ. აზბესტით განპირობებული დაავადებების გამოვლენის პრობლემა საქართველოში“. ჟურნალი „ექსპერიმენტალური და კლინიკური მედიცინა“, 2018, №4, გვ. 61-63;
4. Информационный бюллетень, №343, Июль 2010г. Центр ВОЗ для СМИ, «Асбест: ликвидация болезней, связанных с асбестом»;
5. Резолюция 58.22 Всемирной ассамблеи здравоохранения о профилактике рака;
6. Резолюция 60.26Всемирной ассамблеи здравоохранения ВОЗ;
7. Безопасность труда и охрана здоровья при работе с асбестом. Инструкция Международной Организации Труда, Третье издание, 1990. Международная Организация Труда, Женева.
8. IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans, volume 100 C. Lyon, International Agency for Research on Cancer, 2012;
8. Elimination of asbestos-related diseases. Geneva, WHO, 2006.